

TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETETLIGINI RIVOJLANTIRISH NAZARIYASI VA METODIKASI

Jalolov Shavkat Choriyevich

Katta o'qituvchi, Navoiy davlat pedagogika instituti

San'atshunoslik fakulteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san'at faoliyatini takomillashtirish va unda beriladigan bilim va ko'nikmalar samaradorligini oshirishning asosiy vositasi gumanitar fanlarni o'rganishda fanlararo va fanlararo bog'liqlik tizimidan foydalanish hisoblanadi. Buning uchun, avvalo, ijodkorning hayotiga kirish uchun hamma narsa haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishni talab qiladi. Yalang'och ko'zga eng oson ilmdek tuyuladi, lekin uning shirin ta'mini bilish uchun, agar siz ijodkor mehnatining cho'qqisini, uning ildizini bilsangizgina haqiqiy san'atkor bo'lasiz va kelajak avlodga bu go'zal ilmni o'rgatasiz. hayot. biladi Kub, prizma, ko'pburchak piramida, konus, silindr, shar va shunga o'xshash jismlarning rasmini chizishda o'qituvchi matematika va chizmachilik fanlari bilan bog'langan bo'lishi kerak. O'qituvchi birinchi navbatda maktabda tasviriy san'at kabinetini tashkil qilishi kerak. Tasviriy san'atga juda yaqin bo'lgan biologiya, mehnat, matematika, chizmachilik, geografiya, adabiyot, tarix kabi fanlar kabinetida dasturlar, darsliklar va ko'rgazma materiallari bazasini yaratish zararli. Tasviriy san'at o'qituvchisi ish rejasini tuzadi, har bir dars bilan qaysi mavzu bog'liqligini ko'rsatadi

Kalit so'zi: portret, naturmort, manzara maishiy tarixiy, botal janrlariga qarab grafika rangtasvir va haykaltaroshlik kabi turlarga bo'linadi

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Аннотация: В данной статье основным средством совершенствования деятельности изобразительного искусства и повышения эффективности передаваемых в нем знаний и умений является использование системы междисциплинарных и междисциплинарных связей в изучении гуманитарных наук. Для этого необходимо, прежде всего, иметь ясное знание всего, чтобы войти в жизнь творца. Невооруженным глазом это кажется самой легкой наукой, но познать ее сладкий вкус, если знать вершину творчества, его корень, вы будете настоящим художником и научите этой прекрасной науке

подрастающее поколение. жизнь Если он умеет рисовать изображение куба, призмы, многоугольной пирамиды, конуса, цилиндра, сферы и т.п., то учитель должен быть связан с математикой и рисованием. В первую очередь учитель должен организовать в школе кабинет изобразительного искусства. Вредно создавать базу программ, учебников и выставочных материалов в кабинете таких предметов, как биология, труд, математика, рисование, география, литература, история, очень близких к изобразительному искусству. Учитель изобразительного искусства составляет план работы, показывая, какая тема относится к каждому уроку.

Ключевые слова: *В зависимости от жанров портрет, натюрморт, пейзаж, бытовая историческая, ботаническая, графическая живопись и скульптура делятся на виды*

THEORY AND METHODOLOGY OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF FINE ARTS TEACHERS

Abstract: *In this article, the main means of improving the activity of visual arts and increasing the effectiveness of the knowledge and skills imparted in it is the use of the system of interdisciplinary and interdisciplinary connections in the study of humanities. This requires, first of all, to have a clear knowledge of everything to enter the life of the creator. It seems like the easiest science to the naked eye, but to know its sweet taste, if you know the peak of creative work, its root, you will be a real artist and teach this beautiful science to the next generation. life If he knows how to draw a picture of a cube, prism, polygonal pyramid, cone, cylinder, sphere and the like, the teacher must be connected with mathematics and drawing. First of all, the teacher should organize a visual arts office in the school. It is harmful to create a base of programs, textbooks and exhibition materials in the cabinet of subjects such as biology, labor, mathematics, drawing, geography, literature, history, which are very close to visual arts. A visual arts teacher creates a work plan, showing which topic is related to each lesson*

Keywords: *Depending on the genres of portrait, still life, landscape, domestic historical, botanical, graphic painting and sculpture are divided into types.*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Jadal rivojlanib borayotgan vatanimiz kelajagini rivojlantirish maqsadida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning “Jismoniy va ma’naviy yetuk yoshlar ezgu maqsadlarimizga yetishishda tayanchimiz va suyanchimizdir. Bugun sizlarning

qalbingiz yuragingizdagi o'y-fikrlar, maqsad-muddaolar bo'lsa, ushalmay turgan niyatlar bilan yaqindan tanishish, shu asosda yoshlar siyosati bo'yicha olib borilayotgan ishlarimizni tanqidiy baholab, tegishli qarorlar qabul qilishni, men o'z faoliyatim uchun g'oyat muhim deb hisoblayman'' deb takidlaganlaridek yoshlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda ayniqsa madaniyatimizni o'stirish uchun tasviriy san'atning o'rni beqiyosdir.

Tasviriy san'at, rangtasvir (jivopis) nafis san'at bo'lib, bo'yoq yordamida yaratiladi. Badiiy asar sifatida insoniyat uchun ta'lim – tarbiya va estetik zavq berish vazifasini o'taydi. Badiiy adabiyot insonning nutq madaniyati va fikirlash qobiliyatini o'stirsa. tasviriy san'at olam ranglarini ko'ra bilishga, uni angelay olishga, inson hayotida turli xil ranglar va jilolar aks eta ola bilishni, inson shunday bir qudratli mavjudod ekanligi ya'na bir bor isbotlaydi. Tasviriy san'at rivojiga "Uyg'onish davrida" katta hissa qo'shilgan. Bu davrning insonparvarlik g'oyalar tasvirida realistlik tasvir avj oldi. Veleskes, Murilbo Perro Della, Franchesko, Bottichelli, Leonardo Da vinchi, Mikelanjelo, Rafael, Titsian kabi buyuk rassomlar estetik jihatdan bebaho asarlar bilan tasviriy san'at turida unitilmas obrazlar yaratganlar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ/ METHODS)

Rassomlik san'ati asarlari hayol lavhasi aks ettiradi. Rassomlik san'ati asarlari mato, karton, yog'och, tosh, oyna, metall, ganch, qog'oz va boshqalarga chiziladi Rassomlik san'ati so'ngi paleolit tosh davrida vujudga keldi. Insonning tashqi dunyosi ta'sirida jon va ruhning borligiga va tashqi olamni anglashga bo'lgan harakat va ishonishi ilk tasviriy san'atning vujudga kelishiga olib keladi. Ilk insonlar g'orlarda ov va jang tasvirilarini tushurganlar. So'ng palioletga oid insonlar syrat chizgan g'orlar Fransiyadagi Lasko, Ispaniyadagi Altamir, Boshqiristondagi Kapovaya g'orlari kiradi.

Demakki insonlar paydo bo'lganda ham tasviriy san'at vujudga kelgan .Etnik davirda esa rassomlik san'ati me'morchilik va haykaltaroshlik bilan uzviy bogliq ravishda rivojlangan. O'rta asrlarda Ovrova va Kavkazda ibodathonalarni diniy qo'lyozma kitoblarni bezashda xizmat qildi. Bu davrda Yaqin Sharq, O'rta Osiyo Hindiston Xitoy va Yaponiya minatyura san'ati rivojlangan.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Borliq sir sinoatlari o'zida mujassamlashgan fan bu tasviriy san'atdir. Fanlar ichida hamma qiziqib shug'ullanadigan tasviriy san'at kompetetligini oshirish maqsadida ko'proq o'qishimiz lozim. Avvalo kompetetsiyaga ta'rif berishimiz lozim. Tasvir yoki haykalning bosqichlari ketma-ketligini to'g'ri bajarish kompetetsiya

dyeiladi. Ish joyini to'g'ri tashkil eta olish tasvirni qog'oz yuzasiga to'g'ri joylashtira olish; tasvirni ishlashda asosiy va xosila ranglarni to'g'ri qo'llay olish; sodda naturalarning shakli tuzilishini, rang, o'lchash nisbatlari fazoviy holatni kuzatadi, taxlil qiladi. amaliy ishda tasvirlyay oladi.

Rangtasvir va grafika asarlari quyidagi asosiy janrlarda yaratiladi: 1Portret, 2 Naturmort, 3. Manzara 4 Maishiy 5 Tarixiy 6 Botal 7Animatsion 8Morinistik. Tasviriy san'at o'zining tasvirlash usullari va boshqa jihatlari qarang grafika rangtasvir va haykaltarishlik kabi turlarga bo'linadi

Tasviriy san'at barcha o'quv fanlari bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa bu bog'liqlik ko'proq biologiya, geografiya, mehnat, chizmachilik, matematika, fizika, tarix, til adabiyot fanlarida ko'proq namoyon bo'ladi. Bu bog'lanish ham nazariy, ham amaliy jihatdan amalga oshiriladi. Predmetlararo bog'lanishning tashabbuskori tasviriy san'at o'qituvchisidir.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Avvalo, o'qituvchi maktabda tasviriy san'at kabinetini tashkil etishi lozim. Kabinetda tasviriy san'atga juda yaqin bo'lgan biologiya, mehnat, matematika, chizmachilik geografiya, adabiyot, tarix kabi fanlarning dasturi, darslik va ko'rgazma materiallaridan baza tashkil etish zarur. Tasviriy san'at o'qituvchisi o'z ish rejasini tuzadi, har bir darsning qaysi fan bilan bog'lanishini ko'rsatadi.

Tasviriy san'at fanining boshqa fanlar bilan bog'lanishi turlicha xarakter, mazmun va shakllarda amalga oshiriladi. Bu bog'lanish o'tiladigan dars mavzusining maqsadi, vazifasi va mazmuniga ko'ra amalga oshiriladi. Avvalambor qalamtasvir yoki narsaning o'ziga qarab rasm chizish, tematik kompozitsiya tuzish, badiiy bezash, haykaltaroshlik, amaliy san'at mashg'ulotlari o'zaro bir-biri bilan bog'lanadi. So'ngra tasviriy san'atning bu mashg'ulotlari botanika, zoologiya, matematika, chizmachilik, adabiyot, geografiya, mehnat kabi fanlar bilan bog'liq holda olib boriladi.

Bunda olma, anor, nok, qovun, tarvuz, rediska, sabzi, turp, terak, tol, o'rik va o't-o'lanlar kabi narsalar rasmi chizilganda albatta botanikaning materiallaridan foydalaniladi.

Darsda qush va hayvonlar – qo'y, echki, tovuq, kaptar, qarg'a, hakka, bo'ri, tulki, sher, fil, ilon, toshbaqa va boshqalarning rasmi chizilganda dars zoologiya fanining materiallari asosida tashkil etiladi.

Aksariyat tasviriy san'at darslarida geometrik shakllar, prizmatik buyumlar rasmi chiziladi.

Kub, prizma, ko'pyoqli piramida, konus, silindr, shar va shu kabi shakllardagi predmetlar rasmi chizilganda o'qituvchi matematika va chizmachilik fani bilan bog'lanishi zarur.

Texnika vositalari, mexanik o'yinchoqlarning rasmi chizilganda esa darsda fizika fani materiallaridan foydalaniladi.

Ro'zg'or buyumlari, mehnat qurollari rasmi chizilganda o'qituvchi mehnat fani bilan bog'lanadi, uning ko'rgazma va o'quv materiallaridan foydalanadi va hokazo.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Faqat rassomlik emas aniq dalillarga iqtisoslashtirilgan chizmachilikni ham kuchli bilish lozim chunki jadal rivozlanib borayotgan O'zbekistonimiz uchun yosh muhandislar, loyihalovchilar juda zarurdir kelajak avlodga yoshligidanoq shunga qiziqtirib yo'nalish berib borilsa buyuk ishlar kutish mumkin.

Buning uchun eng avvalo rassomlik hayotiga kirib kelish, har bir narsaning, aniq ma'lumotlariga ega bo'lishni talab etadi. Oddiy ko'z bilan qaraganda eng oson fanga o'xshaydi lekin uning totli tamini bilish uchun rassomlik mashaqqati cho'qqisini, uning tub ildizini bilsagina ana unda haqiqiy rassom bo'lib yetishadi va kelajak avlodga ham bu go'zal hayotiy fanni chuqur o'rgata biladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Ta'lim to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining qonuni. // Barkamol avlod- O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.-T.; SHarq, 1997.-20-29 b.
2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. // Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.-T.; SHarq, 1997.-34-63 b.
3. 5110800 – Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi bakalavriyat ta'lim yo'nalishining davlat ta'lim standarti.
4. Xasanov R. Tasviriy san'atni o'qitish metodikasidan amaliy mashg'ulotlar. O'quv qo'llanma.-Toshkent: TDPU, 2006. -72 b.
5. Choriyevich J. S. Tasviriy san'atda rang va yorug'liklarning o'rni //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. C2. – C. 113-116